

SEMANA DA MATEMÁTICA
Práticas, Tecnologia e Inclusão: múltiplas formas de ensinar e de aprender
matemática 28 a 30 de agosto de 2024 – UPE Campus – Nazaré da Mata - Pernambuco

CONSTRUINDO JOGOS MATEMÁTICOS COM MATERIAIS DESCARTÁVEIS: TRILHA DE FRAÇÕES

 DOI: 10.5281/zenodo.13916528

Isley Kamyly dos Santos de Melo¹⁷

Jéssica da Silva Alexandre¹⁸

Marília Fernanda de Paula Nascimento¹⁹

Vanessa Maria Silva dos Santos²⁰

Orientador: Anderson Douglas Pereira Rodrigues da Silva²¹

RESUMO

O jogo educativo “Trilha de Frações”, objeto de estudo deste relato de experiência, foi criado para ajudar estudantes da Educação Básica na aprendizagem de frações e operações com números racionais positivos. Ele foi desenvolvido com materiais simples e descartáveis, como papelão, tampas de garrafas e rolos de papel higiênico, e contém um tabuleiro com casas especiais e fichas de perguntas sobre frações. Os estudantes jogam avançando conforme a numeração que cair no dado e respondem

¹⁷ 1 Universidade de Pernambuco– UPE. E-mail: Isley.kamyly@upe.br

¹⁸ Universidade de Pernambuco– UPE. E-mail: jessica.silvaalexandre@upe.br

¹⁹ Universidade de Pernambuco– UPE. E-mail: marilia.fpnascimento@upe.br

²⁰ Universidade de Pernambuco– UPE. E-mail: Vanessa.ssantos@upe.br

²¹ Universidade de Pernambuco– UPE. E-mail: anderson.rodrigeussilva@upe.br

perguntas de frações para continuar na trilha e ganhar o jogo. O objetivo deste relato de experiência é explicitar a aplicação desse recurso educacional a um grupo de estudantes do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade de Pernambuco. Os resultados dessa aplicação mostraram que o “Trilha de Frações” proporcionou um bom engajamento entre os estudantes, permitindo que, por meio da socialização de conhecimentos entre eles, aprimorassem suas compreensões sobre operações com frações. O jogo também demonstrou a aplicação prática das frações no cotidiano.

Palavras-chave: Jogo matemático. Materiais descartáveis. Frações.

INTRODUÇÃO

A utilização de jogos educativos como ferramenta de ensino tem se mostrado uma abordagem eficaz para o aprendizado de conceitos matemáticos, promovendo um ambiente de aprendizado mais dinâmico e interativo (Brasil, 2018). Nesse contexto, o jogo "Trilha de Frações" foi desenvolvido com o objetivo geral de auxiliar estudantes da Educação Básica no aprendizado de frações e operações com números racionais positivos. Utilizando materiais descartáveis como papelão, tampas de garrafas e rolos de papel higiênico, o jogo promove não apenas o aprendizado matemático, mas também a consciência ambiental.

Os objetivos específicos deste jogo incluem engajar os alunos, aumentando seu interesse e participação nas atividades relacionadas a frações; melhorar a compreensão sobre operações com frações, como adição, subtração, multiplicação e divisão; e facilitar a prática dos conteúdos de frações previstos na Base Nacional Comum Curricular (Brasil, 2018).

A criação da "Trilha de Frações"²² demonstra como a combinação de materiais simples e descartáveis com metodologias lúdicas pode transformar o aprendizado matemático, tornando-o mais acessível, sustentável e efetivo. Esse tipo de abordagem não só enriquece o processo educativo, mas também promove a conscientização sobre a importância da reciclagem e da sustentabilidade.

²² Para compreender melhor as regras e características desse jogo o leitor pode acessá-lo por meio do link:
https://docs.google.com/document/d/1sTI22IOIO8hQFhMiSCS_TeDNCmJua7r6/edit?usp=sharing&ouid=106954360306086153866&rtpof=true&sd=true

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para criar o jogo "Trilha de Frações", os autores deste texto utilizaram materiais simples e recicláveis como folhas de ofício, tampas de garrafas (peões), papelão (tabuleiro), rolo de papel higiênico (dado), cola de isopor e caneta permanente. O tabuleiro foi montado com uma trilha contendo casas especiais: vazia, avance, volte e casas com símbolos de fração. As fichas de perguntas sobre frações foram criadas para serem respondidas ao cair nas casas específicas. As regras incluem decidir a ordem de jogada com "zerinho ou um", avançar conforme o dado e seguir as instruções das casas especiais. O jogo termina quando um jogador alcança a última casa, promovendo aprendizado lúdico, engajamento e compreensão de frações. Ele foi aplicado a um grupo de estudantes do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade de Pernambuco Campus Mata Norte em um evento que tinha relação com o dia da matemática. Esses estudantes foram convidados a jogar pela equipe desenvolvedora da "Trilha de Frações", e na seção seguinte apresentamos os resultados dessa aplicação.

RESULTADOS

A implementação do jogo "Trilha de Frações" trouxe resultados positivos significativos. Os estudantes mostraram maior engajamento e participação nas atividades relacionadas a frações. A abordagem lúdica facilitou a compreensão de operações com frações, incluindo adição, subtração, multiplicação e divisão. Além disso, o jogo incentivou o desenvolvimento de habilidades socioemocionais como cooperação, tomada de decisão, pensamento crítico e argumentação. Os estudantes se mostraram mais motivados e confiantes ao resolver problemas matemáticos, o que se refletiu em um melhor desempenho no jogo relacionados ao conteúdo de frações.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A criação e implementação do jogo "Trilha de Frações" demonstraram a eficácia de utilizar materiais recicláveis e abordagens lúdicas para o ensino de matemática. O uso de materiais simples e acessíveis não apenas promoveu a sustentabilidade, mas também tornou a aprendizagem mais divertida e envolvente

para os estudantes da graduação que participaram da aplicação do jogo. Ele proporcionou um ambiente de aprendizado interativo e significativo. A atividade mostrou que é possível integrar a educação ambiental ao currículo escolar de matemática de forma prática e relevante. Recomenda-se a continuidade e ampliação do uso desse jogo em sala de aula da Educação Básica para analisar de forma mais pontual a evolução dos estudantes com relação ao conteúdo de fração a cada jogada.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular (BNCC)**. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/>. Acesso em: 24 jun. 2024.